

இலக்கியங்களில் சமுதாய மேலாண்மை
Social Governance in Literature

முனைவர் தி. சங்கரநாராயணன், உதவிப்பேராசிரியர், வீணைத் துறை,
ஸ்ரீ சத்திர சங்கீத வித்யாலயம் இசைக்கல்லூரி, மதுரை-02, தமிழ்நாடு, இந்தியா.
Dr. T. Sankaranarayanan, Assistant Professor, Department of Veena,
Sri Sath Guru Sangeetha Vidyalayam College of Music, Madurai -02, Tamil Nadu, India.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1808-0009>
DOI: 10.5281/zenodo.19682818

Abstract

For the past 2,000 years, Tamils have excelled in culture and civilisation. Tamils, who developed a grammar for language, also developed a grammar for human life. The fact that Tamils divided their lives into two, internal and external, is considered the pinnacle of culture. Literature expresses social and cultural thoughts. Society is a collective group of people. The individual and society together create culture. This article aims to highlight the culture's civilisation, customs, and lifestyle. The saying "When the stone came out and the soil came out, the man came out" describes the Tamil language. The language reflects the cultured life and ancient culture of the Tamils. It draws on the grammatical and literary resources of ancient Tamils and their characteristic worldly nature. Among the ancient Tamil literatures, the Sangam literature stands out for its unique literary elements. Man can learn and pass on what he has learned to the next generation. The combination of knowledge and faith that a person can have as a result of these is called culture. Since ancient times, Tamils have lived well and cultivated a high culture. Culture is the basis for the progress of society. Culture supports human beings in living with a sense of purpose and in excelling in life. Culture is a way of expressing culture, civilisation, religion, festivals, etc.

Keywords: Sangam Literature, Culture, Sangam People.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே மண் தோன்றிய மூத்தக் குடி என்னும் சொல் தமிழ்மொழியின் சிறப்பினை எடுத்துரைப்பதாகும். அம்மொழியானது தமிழர்களின் பண்பட்ட வாழ்வையும், பழம்பெரும் பண்பாட்டையும் பறை சாற்றுவனவாக திகழ்கின்றன. பழந்தமிழர்களின் இலக்கண இலக்கிய வளங்களையும் பண்புசால் உலக இயல்புகளையும் தன்னகத்தே கொண்டு இயங்குகிறது. தமிழர்களின் தொன்மையான இலக்கியங்களுள் தனித்துவமாக இலக்கிய கூறுகளைக் கொண்டு விளங்குவது சங்க இலக்கியமாகும். மனிதன் கற்றுக்கொள்வதற்கான திறமையும், தான் கற்றதை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் செல்லும் ஆற்றல் கொண்டவன். இவற்றின் விளைவாக மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய அறிவு, நம்பிக்கை ஆகியவற்றின் கலவை பண்பாடு எனப்படுகிறது. பழங்காலத்திலிருந்து தமிழர் சிறந்த வாழ்க்கையும், உயர்ந்த பண்பாட்டையும் கொண்டு வளமாக வாழ்கின்றனர். சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைவது பண்பாடு. மனிதன் செயலினை அறிந்து வாழ்வதற்கும், வாழ்வில் சிறந்து விளங்குவதற்கும் துணையாக இருப்பது பண்பாடு

சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலை எடுத்துரைக்கும் விதமாக பண்பாடு, நாகரிகம், சமயம், விழாக்கள் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்துவனவாக திகழ்கின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: சங்கஇலக்கியம், பண்பாடு, சங்ககால மக்கள்.

முன்னுரை

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து தமிழர்கள் பண்பாட்டிலும் நாகரிகத்திலும் சிறந்து விளங்கினர் தமிழர்கள். மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்த தமிழர்கள் மனித வாழ்வியலுக்கும் இலக்கணம் வகுத்து வாழ்ந்தனர். தமிழர் தம் வாழ்வியலை அகம், புறம் என இரண்டாக வகுத்து வாழ்ந்தமை பண்பாட்டின் சிகரமாக கருதப்படுகிறது. இலக்கியங்கள் சமுதாயப்பண்பாட்டுச் சிந்தனைகளை வெளிப்படுத்துவன. சமுதாயம் என்பது மக்களின் ஒன்றிணைந்த கூட்டுத்தொகுதியாகும். தனிமனிதனும், சமுதாயமும் ஒன்றாக இணைந்து பண்பாடுகளை உருவாக்குகின்றன. அப்பண்பாட்டில் நாகரிகம், பழக்கவழக்கங்கள் வாழ்க்கைமுறை ஆகியவற்றை எடுத்துரைப்பதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

பண்பாடு - விளக்கம்

பண்பாடு என்பதற்குரிய விளக்கத்தினைப் பற்றி முதன்முதலாக ஆங்கிலேயத் தொல்லுயிர் நூல் அறிஞர் சர் .எட்வர்ட் என்பவர் கி.பி.1871 - ல் எடுத்துரைத்தார். சமூக உறுப்பினன் என்ற முறையில் மனிதன் பெற்ற அறிவு, நம்பிக்கை, கலை, சட்டம், ஒழுக்கநெறிகள் வழக்கங்கள், தகுதிகள், பழக்கங்கள் ஆகியவற்றின் முழுதிரட்சி பண்பாடு என்பதை குறிப்பிடுகிறார்.

1950 ஆல்பிரட் நோபல், கிளைடு கிளக்கான் என்னும் அறிஞர் இருவர் மொழி, கலை ஆகியவற்றின் வழியாகப் பெறப்படும் மரபுவழிப்பண்புகள் ஒழுகலாறுகள் ஆகியவை குறிப்பிட்ட மனிதக்குழுவின் அடையாளமாக விளக்குவது பண்பாடாகும் என்று விளக்கமளிக்கின்றனர்.

பண்பாடு என்பது திருந்திய ஒழுக்கம் அது எல்லாப் பொருள்களையும் தமக்கும் பிறருக்கும் பயன்படுத்துவது. எளியாரிடத்தும் இனிதாகப் பேசுவதும், புதிதாய் வந்த ஒழுக்கமுள்ள அயலாரை விருந்தோம்புவதும், இரப்போர்க்கு ஈவதும், இயன்றவரை பிறருக்குதவுவதும், கொள்கையும் மானமும் கெடின் உயிரை விடுவதும் பண்பாட்டுக்கூறுகளாகும். (தேவநேயப்பாவணார், பண்டைத்தமிழ் நாகரிகமும் பண்பாடும், ப.216).

இவற்றிலிருந்து சமூகத்தின் வாழ்நெறியாக வெளிப்படுவது பண்பாடு என்பதை அறிந்துகொள்ளமுடிகின்றது.

பண்பாடு என்னும் சொல் கூட்டுச் சொல்லாகும். சங்ககாலம் தொடங்கிப் பண்பு, பண்புடைமை, பண்புடையாளர் என்ற சொற்கள் சங்க இலக்கியத்தில் பயின்று வந்துள்ளதே ரெமியப் பண்பாடு என்னும்சொல் சங்க இலக்கிய வழக்கில்இல்லை (கந்தசாமி, இல. செ, பக். 98-99)

பண்பாடு, நாகரிகம், கலாச்சாரம் என்னும் மூன்று சொற்களும் ஒரே பொருளை உணர்த்துகின்றன. 'பண்பு' என்னும் சொல் பழங்காலத்திலிருந்து பயன்பாட்டில் காணப்படுகின்றது. பண்பு எனும் சொல்லோடு 'படுதல்' என்னும் தொழிற்பெயரின பெயர்நிலை விசுவாசியாகிய 'பாடு' என்னும் சொல் இணைந்து பண்பாடு என அமைகின்றது. பண்பாடு என்பதற்கு "பண்பாடு என்றால் ஓர் இனத்தார்கள் கொள்கைகள், கோட்பாடுகள், நோக்கங்கள், இலட்சியங்கள், வாழ்க்கைமுறைகள், பழக்கவழக்கங்கள், சமூகச் சட்டங்கள்,

சமயங்கள், வழிபாட்டு முறைகள், களவொழுக்கம், கற்பொழுக்கம், அகத்திணை, புறத்திணை மரபுகள், இலக்கிய மரபுகள், அரசியல் அமைப்புகள், ஆடை அணிகலன்கள் திருவிழாக்கள், உணவு, பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுகள் ஆகியவற்றையெல்லாம் குறிக்கும்.” என்று குறிப்பிடுகிறார். பழங்காலத்திலிருந்து தமிழர் சிறந்த வாழ்க்கையும், உயர்ந்த பண்பாட்டையும் கொண்டு வளமாக வாழ்கின்றனர். சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைவது பண்பாடு. மனிதன் செயலினை அறிந்து வாழ்வதற்கும், வாழ்வில் சிறந்து விளங்குவதற்கும் துணையாக இருப்பது பண்பாடு என்பதை மேற்கண்ட கருத்துக்களிலிருந்து அறிந்துகொள்ளமுடிகின்றது.

உணவு

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளுள் உணவு முதன்மை வகிக்கிறது. “உண்டி முதற்றே உலகு’ என்பது பழமொழி உலக உயிர்கள் அனைத்தும் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு அவசியமாகின்றது. உணவு என்பது சமுதாயத்தின் பண்பாட்டுக் கூறுகளில் ஒன்றாக அமைந்துள்ளது. “உணவெனப் படுவது நிலத்தொடு நீரே” (புறம். 18) என்னும் பாடல் வரிகளின் வழியாக, நிலத்தில் விளைவனவும், நீரும் உணவாகும். உணவு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளிலிருந்து உருவாகிறது உணவானது இனிப்பு, புளிப்பு, காரம், கசப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு என்ற ஆறு சுவைகளின் அடிப்படையிலும், காய்கறிகள், இறச்சி எனப் பொருட்களின் அடிப்படையிலும் அமைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு இனக்குழுக்களும், ஒவ்வொரு நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் தனித்தனியாக உணவுப் பழக்கத்தினைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் சமூகத்தின் அசைவியக்கங்களை உணர அவர்தம் உணவுப் பழக்க வழக்கங்களாக கூர்ந்து நோக்க வேண்டும். உணவுப் பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு சமூகம் வாழும் பருவச் சூழ்நிலை, வாழ்நிலத்தின் விளை பொருள்கள், சமூகப்படிநிலைகள், உற்பத்திமுறை, பொருளாதாரநிலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும். (தொ.பரமசிவன், பக். 9-10)

என்று குறிப்பிடுகிறார். சங்ககாலமக்கள் சுவைமிக்க உணவுப்பொருள்களைச் சமைப்பதில் சிறந்து விளங்கினர். மக்கள் வாழ்ந்த நிலத்திற்கேற்பவும், பொருளாதார நிலைக்கேற்பவும் உணவு வேறுபட்டிருந்தது. மக்களின் அன்றாட உணவில் அரிசியும், இறைச்சியும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இதிலிருந்து மனிதன் வாழ்வின் உணவின் முக்கியத்துவத்தையும், அத்தகைய உணவில் இடம்பெறும் பொருட்களைப்பற்றி இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. வெள்ளரிக்காயை அணிலின் உடம்பில் உள்ள வரிகளைப் போல வரிகளைக் கொண்டதால் அணில் வரிக் கொடுங்காய் என மக்கள் அழைத்துள்ளனர். இதனை “அணில்வரிக் கொடுங்காய் வார் போழ்ந்தட்ட காழ்போனல் வளர் நறுநெய் தீண்டா” (புறம். 246-4-6) என்ற பாடல் வரிகளின் வழியாக செம்மைப் பெண்டிர் உணவாக வெள்ளரிக்காயை உண்பதை இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். நெல்லிக்காய் அதிக சத்துக்கள் நிறைந்த காயாகும். நெல்லிக்கலாயின் வடிவத்தைப் பற்றி, “சிறியிலை நெல்லிக் காய்கண் டன்ன குறுவிழிக் கண்ண கூரலங் குறுமுயல்” (அகம். 284-1-2) என்ற படல் வரி குறிப்பிடுகிறது. நெல்லிக்காயின் அளவானது முயலின் கண்ணைப் போன்று சிறிதாக இருப்பதை இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. மேலும் நெல்லிக்காயின் சுவையினைப்பற்றி அகம் குறிப்பிடுகிறது. இதனை, “...நுண்ணிலைப் புன்காழ் நெல்லிப் பைங்காய் தின்றவர் நீர்குடிச் சுவையில் தீவிய மிபுற்ற” (அகம்.54) என்ற பாடல் வரிகள் நெல்லிக்காயை உண்டபின் நீரினைக் குடித்தால் நாவானது இனிப்புச் சுவையை உணர்வதை எடுத்துரைக்கிறது.

தாவரங்களின் உணவு அல்லாத பிற உணவுகள் அசைவ உணவாகும். சங்ககால மக்கள் உணவில் ஆட்டின் இறைச்சி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஆட்டின் இறைச்சியை மையூன், துருவை என்னும் சொற்களால் குறிப்பிடுவதை இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. இதில் மையூன் என்பது வெள்ளாட்டின் இறைச்சியையும், துருவை என்பது செம்மறியாட்டின் இறைச்சியினைக் குறிப்பதை எடுத்துரைக்கின்றன. இதனை, “மையூன் தெரிந்த நெய் வெண் புழுக்கல்” (நற்.84-5) என்ற பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகிறது. சோற்றில் வெள்ளாட்டின் இறைச்சியையும், நெய்யையும் கலந்து உணவை சமைத்தனர் என்பதை எடுத்துரைக்கிறது. செம்மறியாட்டின் இறைச்சியைக் கொண்டு உணவு சமைத்ததை இதனை, “மரம் தோறும் மை வீழ்ப்ப நின ஊன் சுட்டு வருக்கும் அமைய நெய் கலந்துணிந்து வறை ஆர்ப்ப” (ம.கா.754-756) என்ற பாடல் வரிகள் சுட்டுகிறது. சங்ககாலமக்கள் உடலாலும், உள்ளத்தாலும் வலிமை மிக்கவர்களாக வாழ்ந்தமைக்கு அவர்கள் பின்பற்றிய உணவுமுறை முக்கிய காரணமாகும். இம்மக்கள் உண்ணும் உணவு சத்துள்ளதாகவும், ஆரோக்கியமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த அக்கறையோடு இருந்தனர் என்பது இதன் வழியாகத் தெளிவாகின்றது.

ஆடைகள்

மனிதனின் அடிப்படைத் தேவைகளுள் ஆடை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. “ஆடையில்லா மனிதன் அரை மனிதன்” என்பது பழமொழி.

ஆடையின் பலனை முக்கியத்துவத்தையும் அவற்றை அணிவதற்கான காரணத்தையும் குறிப்பிடுகிறார். அவை தட்பவெப்ப நிலைகளிலிருந்து பாதுகாத்தல், அழகுபடுத்துதல், தந்தகுதி உணாத்துதல் கலை உணர்வு காட்டல் போன்றவையாகும். (கு.பகவதி, பக். 15-16)

ஆடையின் வகைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில்,

கலிங்கம், படாம், துகில், அறுவை, கச்சு, வடகம், பீக்கோன், வெண்பட்டு, பட்டுடை, பட்டு, உரோமப்பட்டு, உத்திரியம் ஆகியவை அரசரின் உடைகளாகும். கஞ்சை, கவசம், பட்டு போன்றவை வீரர்களின் உடை ஆகும். பட்டை, குப்பாயம், தைப்பை, மெய்ப்பை போன்றவை காவலர் மேல் சட்டையின் உடைகளாகத் திகழ்ந்தன. (கு.பகவதி, பக். 20)

இதிலிருந்து சங்ககால மக்கள் தொழில்முறைக் கேற்பவும், செல்வநிலைக் கேற்பவும் ஆடை அணிந்துள்ளதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பட்டுத்துணியை “நூலாக்கலிங்கம்” என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இப்பட்டு ஆடையினைப் பற்றி அகநானூறு “அணிகிளர் சாந்தின் அம்பட்டு இமைப்ப” (அகம். 236) என்ற பாடல் வரியின் வழியாக தலைவன் ஒளிப் பொருந்திய பட்டால் நெய்யப்பட்ட ஆடைகளை அணிந்திருந்தான் என்பதை அறிய முடிகின்றது.

உறைவிடம்

தொடக்க காலத்தில் மனிதன் நாடோடியாக இருந்தான். பின்பு விலங்குகள் மற்றும் இயற்கைத் தரும் துன்பங்களிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள உறைவிடங்களை அமைத்தான். தொடக்கத்தில் மனிதன் குடிசையில் வாழ்ந்து வந்தான். இதற்கு சங்க இலக்கியங்களில் சான்றுகள் இருக்கின்றன. இதனை, “கண்டல் வேலிக் கழிகூழ் படப்பை முண்டகம் வேய்ந்த குறியிறைக்குரம்பை” (நற்.207) என்ற பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன. தாழை மரங்கள் நிறைந்த காடுகளில் உள்ள முள்ளிச் செடிகளால் கூரையை அமைத்துள்ளதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. “வீழ்கா வோலைச் சூழ்சிறை யாத்த கானல் நண்ணிய வார்மணல் மூன்றில்” (நற். 254) என்ற பாடல் வரிகள், பனைமரத்தில் இருந்து விழுந்த ஓலைகளைக் கொண்டு, வீட்டைச் சுற்றிலும் வேலி அமைத்ததைத் தெரிந்துகொள்ள முடிகின்றது. கற்பாறையில் குடிசை அமைக்கும் நுட்பத்தை, “கல்சேர்பு இருந்த இதுவாய்குரம்பைத்” (அகம். 129) என்ற

பாடல் வரியின் வழியாக, எயினர்கள் கற்பாறையினை ஒரு பக்கம் வைத்து, மற்ற மூன்று பக்கங்களிலும் குடிசைகளை அமைத்துக் கொண்டதை எடுத்துரைக்கிறது. குடிசைகளில் பலவிதமான பொருள்களை வைத்ததை அகநானூறு சுட்டுகிறது. இதனை, “இகல் அடு முன்பின் வெண்கோடு கொண்டு தன் புல்வேய் குரம்பை புலர ஊன்ற” (அகம். 172) என்ற பாடல் வரிகளின் வழியாக, யானையைக் கொண்டு அதன் கொம்பினை எடுத்து சிறிய குடிசையில் வைத்ததை அறிய முடிகின்றது. புல்லினால் வேயப்பட்ட குடிசையின் தன்மையைப் பற்றி அகம் சுட்டுகிறது. இதனை, “புலாவஞ்சேரிப் புல்வேய் குரம்பை” (அகம். 200) என்ற பாடல் வரிகள் வழியாக, மணல் தெருக்களில் புலால் நாற்றம் உடைய இடத்தில் புல்லால் வேயப்பட்ட குடிசைகள் அமைக்கப்பட்டதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

அணிகலன்கள்

சங்ககால ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் உடமைகளுள் அணிகலன்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. முடிமுதல் அடி வரை பல்வேறு அணிகலன்களை அணிந்து அழகுபடுத்திக்கொண்டனர். பண்பாட்டுக்கூறுகளில் ஒன்றாக அணிகலன்களும் முக்கிய இடத்தை பெறுவதை இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. சங்ககாலப் பெண்களின் உடமைகளுள் அணிகலன்கள் மிகச்சிறந்த இடத்தைப் பெற்றுள்ளன. பெண்கள் கழுத்தில், மூக்கில், கையில், காலில் அணிகலன்களை அணிவதைப் பெரிதும் விரும்புவர். இவ்வணிகலன்களைப் பற்றி இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. வளையல் என்ற பெயர் வளைந்து இருப்பதால் வந்துள்ளது. மக்கள் கடலில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சங்கை அறுத்துச் செய்யப்பட்ட வளையல்களை அதிகமாக பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பதை இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இதனை, “வாள்ஆரம் பொருத கோண் ஏர் எவ்வளை அகன் தொடி செறித்த முன்கை” (நற்.77) என்ற பாடல் வரிகள் சுட்டுகிறது. சிறுவர்கள் புலிப்பலிலோடு சேர்த்த மணியினை அணிந்திருந்தனர்.

சிறுவர் அணிந்த ஒருவகைப் பொற்சங்கிலியில் புலிப்பல் தொங்கட்டானாகக் கோக்கப்பட்டது. அது புலிப் பற்றாலி எனப்படும். குழந்தைகள் கழுத்தில் புலிப்பல் அணிந்தால் அது அவர்களைக் கணிட்டினின்றும் காக்கும் என நம்பினர். (ந.சுப்ரமணியன், பக். 9-10)

கூறுவதிலிருந்து புலிப்பல் உடைய அணிகலன்களைச் சிறுவர்கள் அணிந்துள்ளதை அறிய முடிகின்றது.

சமயம்

சங்ககால சமுதாயத்தில் மக்கள் சமயம் சார்ந்த சிந்தனைகளை கொண்டவர்களாக இருந்தனர். சங்ககாலம் தொடங்கி இன்று வரை பல சமயங்கள் தோன்றின. சங்ககால மக்கள் இயற்கையை தெய்வமாக வணங்கினர். வழிபாட்டு முறைகளைப் பற்றி,

இன்றைய சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கான பல காரணங்களுள் சமயமும் ஒன்று. சமயம் பல பரிணாம வளர்ச்சிகளைப் பெற்று வளர்ந்து வந்துள்ளது. உலக இயக்கங்களுக்குப் புறம்பின்றி அமையும் இயற்கை பொருட்களெல்லாம் வழிபடப்பட்டன. தீ, மழை, இடி போன்ற இயற்கைப் பொருட்களும் வழிபாட்டு முறையில் இடம்பெற்றன. (பாலசுப்ரமணியன். இரா, பக்78-79)

அவ்வகையில் இயற்கை வழிபாடு தோற்றம் பெற்றதெனலாம் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

மரங்களைப் பூஜித்து வழிபட்டு வந்தான். நிலம், நீர், காற்று, சூரியன் போன்ற இயற்கை தெய்வங்களை வழிபட்டு வந்தான். (முனைவர் இரா ஜெய்சங்கர், பக் 24)

சங்ககால மக்கள் ஞாயிற்றை ஆண் தெய்வமாக, வழிபட்டதை நற்றிணை எடுத்துரைக்கிறது. இதனை, “குணகடல் இவர்ந்து குருஉக்கதிர் பரப்பிப் பல்பெழு செல்வன் குடமலை மறையப்” (நற்.25) என்ற பாடல் வரிகளின் வழியாக, தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. பிறை வழிபாடு மிகவும் பழமையான முறையாகும். பிறை வழிபாட்டின் பழமையை தமிழண்ணல் பிறை தொழும் பெண்கள் எனும் நூலில்,

மரவழிபாடு போன்றே பிற வழிபாடும் மக்களால் வழிபடப்பட்டு வந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. பிறை வழிவாட்டை ராவாண்டைப்பாட்டு என்றும் அமைத்துள்ளனர். பிறை மதியின் சிறப்புக்கள் பலவற்றையும் அறிந்து மக்கள் அனைவரும் அதனைத் தொன்று தொட்டுத்தொழுது வந்துள்ளனர். இவர்களுள்ளும் மகளிரே பிறை தொழும் வழக்கம் மிகுதியும் உடையவராக இருந்துள்ளனர் என்பதற்கும் மகளிருள்ளும் கன்னியரே பிறைதொழுதலைச் சிறந்ததொரு நோன்பும் பழபாடும் கொண்டாட்டமும் கொண்டிருந்தனர் என்பதற்குப் போதியச் சான்றுகள்உள. (தமிழண்ணல், பக்.19)

என்னும் கூற்று பிறை வழிபாட்டின் சிறப்புகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது. “புள்ளித் தொய்யில் பொறிபடு கணங்கின் ஒள் இழை மகளிர் வயர் பிறை தொழுதும் புல்லென; மாலை யாம் இவண் ஒழிய” (அகம். 239) என்ற பாடல் வரிகளின் வழியாக, மாலை வேளைகளில் பெண்கள் வானில் தோன்றும் பிறையை தொழுது வழிபட்டதை அறிய முடிகின்றது. கொற்றவை பாலை நிலத்திற்குரிய தெய்வம். சங்ககால மக்களின் வெற்றிக்குரிய தெய்வமாக கொற்றவை வழிபாடு இருந்தது. “தமிழர் வீரர் வணங்கிய தெய்வம் கொற்றவை ஆகும். வெற்றித் தரும் தாயே கொற்றவை என்று பெயர் பெற்றாள்.” (ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை தமிழர் வீரம் ப.3) என்று குறிப்பிடுகிறார். சங்ககாலச் சமுதாயத்தில் சிறப்புமிக்க இயல்புகளைக் கொண்டிருந்தவர்களின் இறப்பிற்குப் பின் அவர்களின் நினைவாக நடப்பட்ட கல் ‘நடுகல்’. இந்நடுக்கல்லின் சிறப்புக்களைப் பற்றி இலக்கியங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. நடுகல்லினை வழிபட்ட முறையினைப் பற்றி, “சங்க காலத்திய நடுகற்கள் இதுவரை கிடைக்கப்பெறவில்லை. கி.பி.5 ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 20-ஆம் நூற்றாண்டு முடிய நடுகற்கள் பற்றிய அமைப்பும் எழுத்தும் உருவமும் பலவகைப்பட்டவனவாக இருந்தன. பண்டைய மக்கள் நடுகற்களைக் குல தெய்வமாகவும், சிறு தெய்வமாகவும் வழிபட்டனர்.” (பண்டைத் தமிழர் வாழ்வியல், ப. 209) என்பதை அறிய முடிகிறது. இதிலிருந்து நடுகற்களை மக்கள் தெய்வமாக வழிபட்டதை அறிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

விழாக்கள்

மக்களின் வாழ்வில் சோர்வினைப் போக்கி இன்பமும் மறுமலர்ச்சியும் புத்துணர்ச்சியும் ஊட்டுவன விழாக்கள். மக்களின் துன்பத்தை மறக்கச் செய்து அவர்களை இன்பமடையச் செய்வது விழாக்களாகும். விழாவினைப் பற்றி,

மனித சமுதாயம் பல்வேறு காரங்களால் பல்வேறு பிரிவுகளாக வாழ்ந்திருந்த போதிலும், அச்சமுதாயம் ஒன்றினைந்து கொண்டாடுவது திருவிழாக்களாகும். ஆண்டு முழுவதும் உழைத்து மனிதன் ஓய்வு நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாக இருந்து விரும்புவது இயல்பு. தமிழகத்தில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாகத் திருவிழாக்கள் தோன்றுகின்றன. இவ்விழாக்கள் மூலம் கலையும், கலையனுபவமும் மேலோங்கி வளர்கின்றன. கலைகளின் வளர்ச்சிக்கு மூலகாரணமே திருவிழாக்கள் தான். திருவிழாக்கள் அனைத்தும் கோயிலுடன் தொடர்புடையவை. திருவிழா என்றாலே கோயில்தான். கோயில் என்றால் திருவிழாதான். திருவிழாக்கள் பண்பாட்டு உறவை வளர்க்கவும், ஒருமைப்பாட்டுணர்வை வளர்க்கவும் பயன்படுகின்றன.” (சக்திவேல், சு. பக்.20)

“வானம் ஊர்ந்த வயங்கொளி மண்டிலம் நெருப்பெனச் சிவந்த உருப்பவிர் அம்காட் டிலையில் மலர்ந்த முகை இல் இலவம் கலிகொள் ஆலயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த...”
(அகம். 11)

என்ற பாடல் வரிகளின் வழியாக, பெண்கள் அனைவரும் ஒன்றாகக் கூடி கார்த்திகை விழாவினை கொண்டாடியதை அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

மனித இனம் தோன்றிய காலம் முதல் பண்பாடு என்பது வாழ்வியலில் ஒன்றாகத் திகழ்வதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சங்ககால மக்களின் உணவுகளில் சைவம் மற்றும் அசைவம் சார்ந்த உணவுகள் இடம்பெறுவதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அவற்றில் காய்கள், கனிகள், கிழங்குகள், விதைகள், கொட்டைகள் மற்றும் இறைச்சி சார்ந்த உணவுகள் போன்றவற்றையும் உண்டனர் என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சங்ககால மக்கள் பலவகையான ஆடை, அணிகலன்கள் அணிந்துள்ளதை இலக்கியங்களின் வழியாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் ஆடைகளுக்கு நறும்புகை ஊட்டியச் செய்தியையும் தெரிந்துகொள்ள முடிகின்றது. உறைவிடங்கள் மக்களின் பொருளாதார நிலைக்கேற்ப அமைந்துள்ளதை இலக்கியங்கள் உணர்த்துகின்றன. குடிசைகள், குடியிப்புகள், மாடமாளிகை போன்றவற்றில் வாழ்ந்துள்ளதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சங்ககால மக்களின் சமயம் மற்றும் நம்பிக்கைகளை இலக்கியங்களின் வழி அறிய முடிகின்றது. இயற்கை வழிபாடு, கொற்றவை வழிபாடு, முருகன் வழிபாடு போன்ற தெய்வ வழிபாட்டு முறைகள் இருந்துள்ளதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் சகுனமும் மக்களின் வாழ்வோடு இணைந்துள்ளதை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சங்ககால மக்கள் பல வகையான விழாக்களைக் கொண்டாடி மகிழ்ந்துள்ளனர். மேலும் அவ்விழாக்கள் அரசியல் சார்ந்த விழாக்கள், சமயவிழாக்கள், பொது விழாக்கள் என்ற அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டு மக்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி கொண்டாடியுள்ளதை தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அக்கால மக்களின் ஒற்றுமையை அறிந்து கொள்ள விழாக்கள் துணைபுரிகின்றன.

குறிப்புகள்

- [1] கந்தசாமி, இல. செ. வேளாண்மையும் பண்பாடும். தமிழ்நாடுவேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர், 1974.
- [2] சக்திவேல், சு. நாட்டுப்புறஇயல் ஆய்வு. மணிவாசகர் பதிப்பகம், 87. சிங்கர் தெரு, பாரிமுறை, சென்னை 18. 2001.
- [3] தமிழண்ணல். பிறைதொழும் பெண்கள். மதுரைப்பல்கலைக்கழகம், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மேலக்கோபுர தெரு, மதுரை, 1975.
- [4] தனிநாயக அடிகள். தமிழர் பண்பாடும் அதன் சிறப்பியல்புகளும். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், அம்பத்தூர், சென்னை 98, 2010.
- [5] பாலசுப்ரமணியன், இரா. நாட்டுப்புற வாழ்வியல். சத்யா வெளியீடு, திருநகர், மதுரை 625006, 2007.
- [6] பகவதி, கு. தமிழர் ஆடைகள். உலகத் தமிழராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2003
- [7] பரமசிவன், தொ. சூழல். பூவுலகின் நண்பர்கள் வெளியீடு பதிப்பகம், சென்னை-17 2012
- [8] ஜெய்சங்கர், இரா. “சூழலியல் கோட்பாடு நோக்கில் பழந்தமிழரின் நில, நீர், சிந்தனைகள்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140 தொகுதி 6, சிற்ப். இதழ்1, அக்டோபர் 2023
- [9] சுப்ரமணியன், ந. சங்ககால வாழ்வியல். நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பதிப்பகம், மதுரை 17.

- [10] தேவநேயப்பாவணார். பண்டைத்தமிழ் நாகரிகமும் பண்பாடும். நேசமணி பதிப்பகம், சென்னை, 1966.
- [11] சேதுப்பிள்ளை, ரா. பி. தமிழர்வீரம். பழனியப்பா பதிப்பகம், சென்னை, 1988.
- [12] இராசமாணிக்கம், க. பண்டைத் தமிழர் வாழ்வியல். தமிழ்க்குடில் பதிப்பகம், சேலம், 2007.

References

- [1] Kandhasami, I. C. *Velaanmai Yum Panpaadam*. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, 1974.
- [2] Sakthivel, S. *Nattuppuriyal Aayvu*. Manivasagar Pathippagam, 87, Singer Street, Parimura, Chennai-18, 2001.
- [3] Tamizhannal. *Piraitozhum Pengal*. Madurai University, Meenakshi Puthaga Nilayam, Melakobur Street, Madurai, 1975.
- [4] Thani Nayaka Adhigal. *Tamilar Panpaadam Adhan Sirappiyalgalum*. New Century Book House, Ambattur, Chennai-98, 2010.
- [5] Balasubramaniam, R. *Nattupura Vaazhviyal*. Sathya Veliyeedu, Thirunagar, Madurai-625006, 2007.
- [6] Bhagavathi, K. *Tamilar Aadagal*. World Tamil Research Institute, Chennai, 2003.
- [7] Paramasivan, Tho. *Soolal*. Poovulagin Nanbargal Veliyeedu Pathippagam, Chennai-17, 2012.
- [8] Jaysankar, R. "Soozhaliyal Kotpadu Nokkil Pazhan Tamilarin Nil, Neer, Sinthanaigal." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume 6, Issue 1, October 2023.
- [9] Subramaniam, N. *Sangakaaal Vaazhviyal*. New Century Book House, Madurai-17.
- [10] Devaneya Pavanar, P. *Pandai Tamizh Naagarigamum Panpaadam*. Nesamani Pathippagam, Chennai, 1966.
- [11] Sethupillai, R. P. *Tamilar Veeram*. Palaniappa Pathippagam, Chennai, 1988.
- [12] Rasamanickam, K. *Pandai Tamilar Vaazhviyal*. Tamizh Kudil Pathippagam, Salem, 2007.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.